

Angélica Liddell i bohaterka melancholijna w dramacie *La falsa suicida*

Julianna Błaszczyk

Universität Leipzig

ORCID: 0009-0006-5236-3972

Abstract

Angélica Liddell and the melancholic heroine in drama La Falsa Suicida

Over the years, the work of Spanish playwright, actress and director Angélica Liddell, has continually returned to reflections on women as figures in theatre, painting, culture and everyday life. One of the recurring motifs in her plays is melancholy. Liddell refers to different meanings of the term: melancholy as one of the ancient four humours, or black bile (from which the artist's theatre group, 'Atra Bilis Teatro', takes its name), melancholy understood as a term to describe a state of mind, as well as melancholy as an old way of calling depression. The author of the dramas creates melancholic characters, who are often a reference to already existing, symbolic figures from the culture. By confronting these characters with her own perspective as a contemporary artist, she exposes the archetypes of female and male melancholy, which leads to the unmasking of some patterns present in culture. A representative example of a work that follows these lines is the drama *La falsa suicida*, written in 1998. By referring

Julianna Błaszczyk, doktorantka na wydziale slawistyki i romanistyki na Uniwersytecie w Lipsku; absolwentka studiów magisterskich z lingwistyki stosowanej oraz studiów licencjackich z iberistyki w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim, a także wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwrowicza w Warszawie; interesuje się badaniem współczesnego teatru i dramatu polskiego i hiszpańskiego oraz przekładu; zajmuje się również tłumaczeniem konferencyjnym, pisemnym oraz przekładem audiowizualnym.

julianna_marta.blaszczyk@uni-leipzig.de

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

to theoretical works on melancholy (Robert Burton 1621; Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl 2009; Julia Schiesari 1992), previous research on Angélica Liddell's work and the function of melancholy in her dramas (*Remedios Perni Llorente* 2012; *Ana Vidal* 2010), as well as the artist's statements, the text aims to demonstrate Angélica Liddell's deliberate and conscious application of the motif of melancholia in her works. Using the text of *La falsa suicida* as an example, Julianna Blaszczyk seeks to deepen existing research into the function of melancholy in Liddell's work and to offer a broader perspective on the problem under discussion by, among other things, reflecting not only on the role of the female character in the drama but also on the male character. Although the artist's work remains relatively unknown in Poland, her stage projects seem extremely relevant in the context of Polish culture and social debate.

Keywords: contemporary drama, Spanish drama, theater, Angélica Liddell, melancholy

Wprowadzenie

„El amor, Dios y la muerte”

Miłość, Bóg i śmierć – zdaniem Angéliky Liddell, jednej z najważniejszych postaci współczesnego hiszpańskiego teatru, to jedyne wartości, jakie mają znacznie dla sztuki¹. Jej prawdziwe nazwisko to González, jednak w świecie teatru używa pseudonimu artystycznego nawiązującego do Alicji Liddell, dziewczynki, która zainspirowała Lewisa Carrolla do napisania *Alicji w krainie czarów*. Świat, który artystka przedstawia na scenie, jest w istocie światem niezwykłym, nierzadko fantastycznym, ale przesiąkniętym przemocą, cierpieniem i melancholią. U Angéliky Liddell miłość często doprowadza kobietę do zguby, bóg co prawda istnieje, ale głównie w sferze symboli. Śmierć przestaje być wyłącznie synonimem grozy, staje się marzeniem, obiektem fantazji. Angélica Liddell tworzy teatr totalny, jednocześnie pisząc teksty, reżyserując spektakle i grając w nich główne role. Jej działalność artystyczną można traktować nie tylko jako zbiór napisanych i wyreżyserowanych sztuk czy aktorskich kreacji, ale jako projekt, który ewoluuje. Tematyka jej twórczości przechodzi od ogółu do szczegółu i z powrotem, ponieważ Liddell, komentując uniwersalne wartości i problemy, najczęściej odwołuje się do osobistych przeżyć i wątpliwości. Choć w Polsce pozostaje stosunkowo mało znana, jest artystką o wielkim znaczeniu dla współczesnego teatru hiszpańskiego i europejskiego.

Dramaty Angéliky Liddell cechuje intertekstualność oraz szeroki wachlarz poruszanych zagadnień, dlatego też jest artystką, której twórczość analizuje się z wielu perspektyw. Jednym z motywów, który nieustannie powraca w jej kreacjach i wypowiedziach, a także dał nazwę założonej przez nią grupie teatralnej Atra Bilis Teatro, jest melancholia. Spektakle i teksty autorki obfitują w odniesienia do tego pojęcia jako sposobu nazwania kondycji ludzkiego umysłu, jako postawy szeroko reprezentowanej w tekstach kultury, a także jako czarnej żółci, uznanej w antyku za jeden z czterech humorów.

¹ Wypowiedź Angéliky Liddell podczas Biennale w Wenecji 2016, dostęp przez internet.

Celem niniejszego tekstu jest wykazanie istnienia silnego związku twórczości Angélicy Liddell z ideą melancholii na podstawie wybranego dramatu oraz wypowiedzi artystki. Podstawą do takiego założenia są wcześniejsze badania nad twórczością artystki (Remedios Perni Llorente 2012; Ana Vidal 2010), które wykazały, że dramaty Angélicy Liddell mają cechy satyry i odnoszą się do pojęcia melancholii w celu obnażenia wzorców i schematów zakorzenionych w kulturze patriarchy. Tekst ma na celu pogłębienie badań, wykazanie celowości i świadomości tych zabiegów oraz zaproponowanie szerszego spojrzenia na omawiany problem.

W pierwszej części tekstu przedstawione zostaną niektóre teorie związane z pojęciem melancholii, zwłaszcza te, do których artystka odwołuje się bezpośrednio. Poprzez krótkie omówienie różnych sposobów postrzegania pojęcia melancholii przypomniane zostanie, jak na przestrzeni lat zmieniało się jego znaczenie, ze szczególnym uwzględnieniem momentu, w którym spopularyzowany został pozytywny obraz melancholijnego geniuszu, a także negatywny obraz tak zwanej „melancholii miłosnej”, czyli stanu przypisywanego kobietom. Wskazane zostanie również obecność motywu melancholii w wywiadach z Angéliką Liddell oraz jej stosunek do tego pojęcia.

Druga część poświęcona będzie analizie dramatu *La falsa suicida* (1998) z perspektywy studiów nad melancholią oraz wskazanie odniesień do tego pojęcia w tekście. Analiza ma wykazać, w jaki sposób Angélica Liddell, nadając cechy melancholijne bohaterom swoich utworów, wykorzystuje motyw melancholii do osiągnięcia zamierzonego efektu, jakim jest obnażenie pewnych zakorzenionych w sztuce schematów, ale także zadawanie pytań o naturę i tożsamość człowieka. Wybrany do analizy dramat nie jest jedynym, w którym artystka odwołuje się do pojęcia melancholii, natomiast jest szczególnie reprezentatywny dla omawianego zagadnienia.

Motyw melancholii i jego obecność w teatrze Angélicy Liddell

„Nie mogę uciec od czegoś, co jest częścią mojej natury, czyli melancholii [*No puedo escapar de algo que pertenece a mi naturaleza y es la melancolía*]” (Liddell 2016) – wyznała Angélica Liddell podczas spotkania na Biennale w Wenecji. Użycie przez artystkę słowa „natura” jest bardzo trafne, ponieważ w starożytności melancholia była uważana za naturalny stan w życiu człowieka, szczególnie widoczny w wieku dojrzałym. Autorzy dogłębnie badający to pojęcie uważają, że choć na przestrzeni dwóch tysięcy lat termin „melancholia” zyskał wiele znaczeń, to „U wspólnego źródła wszystkich tych znaczeń leży bynajmniej nie metaforyczne wyobrażenie konkretnego, widzialnego i namacalnego składnika ciała, tak zwanej czarnej żółci” (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009: 25). Czarna

żółć, wraz z żółtą żółcią, krwią i flegmą stanowiły podstawę starożytnej teorii czterech humorów. Według czternastowiecznych pism każdy z tych płynów pojawiał się na jednym z etapów życia człowieka i był związany z elementem przyrody oraz porą roku. Melancholia miała dominować w wieku dojrzałym i kojarzona była z jesienią i ziemią.

Uważa się, że już w starożytności melancholia miała podwójne znaczenie: oznaczała zarówno skłonność do pewnego zachowania, stanu ducha, jak i chorobę. Według autorów książki *Saturn i melancholia* termin ten jest współcześnie interpretowany na trzy sposoby. Po pierwsze jako choroba psychiczna, którą dziś najczęściej nazywa się depresją. Po drugie jest to typ charakteru, który należy do teorii czterech humorów. Po trzecie, jest to przemijający stan umysłu, objawiający się przygnębieniem, apatią i nostalgią (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009). W siedemnastym wieku Robert Burton w opracowaniu *The Anatomy of Melancholy* wymienia trzy rodzaje zjawisk, które nazywa melancholią: „przejściowe melancholijne skłonności [*transitory melancholy disposition*]”, „melancholijne usposobienie [*melancholy habit*]” i „melancholijną chorobę [*melancholy disease*]” (Burton, 1621). W twórczości Angélicy Liddell można znaleźć przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich tych trzech typów melancholików, czasem wymieszanych, a czasem ironicznie odwróconych. Jean Starobiński w książce *Atrament Melancholii* analizuje pracę Burtona i wskazuje na związek między melancholią a skłonnością do cytowania i wyrażania siebie poprzez teksty innych autorów (Starobiński 2016: 146). Wyjaśnia, że melancholik może zwracać się do innych tekstów, aby wypełnić pustkę po sobie. Tendencja ta wyróżnia się również w teatrze Liddell. Zarówno Burton, jak i Starobiński podkreślają również związek melancholii z teatrem. Starobiński wprost mówi, że melancholia jest ściśle związana z poczuciem „teatralności” świata zewnętrznego (Starobiński 2016: 147). Związek między melancholią a teatrem widoczny jest między innymi w sztukach Williama Shakespeare’a, zwłaszcza w *Hamlecie*, tekście, do którego odwołuje się Angélica Liddell w sztuce *La falsa suicida*, a który niejako ukonstytuował obraz melancholika w kulturze. Również w sztuce *Jak wam się podoba* Jakub, którego zachowanie zdradza wiele cech melancholijnych, wypowiada słynne zdanie: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, / Którzy kolejno wchodzą i znikają” (Shakespeare 1895: par. 800).

W literaturze termin „melancholia” rozwijał się stopniowo, tworząc znany w kulturze obraz melancholika, kojarzony później z geniuszem. W siedemnastowiecznej poezji angielskiej personifikacja melancholii zaczęła być przedstawiana jako mądra, rozważna, boska i majestatyczna. John Milton w utworze *Il Penseroso* (*Zamyślony*) opisuje ją jako świętą [*holy*], boginię [*goddess*], przyćmiewającą człowieka swoim blaskiem [*Whose saintly visage is too bright / To hit the sense of human sight*] (Milton 1645/1646). Autorzy

Saturn i melancholia piszą o tamtym czasie: „Owo modernistyczne odczucie melancholii to w gruncie rzeczy spotęgowane doświadczenie własnego ja” (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009: 261). Późniejsze zjawisko autorzy nazywają „nową melancholią”; był to etap tuż przed barokiem, kiedy smutek i kontemplacja często wiązały się ze świadomością i doświadczeniem jaźni. Melancholik mógł pogрузić się tak samo w pogardzie dla świata, jak i w sentymentalnej iluzji czy nostalgii za miłością. Cechy melancholijne przypisywano też często osobom wyróżniającym się mądrością lub talentem, aż w pewnym momencie modne stało się określanie siebie mianem melancholika. Wówczas też pojęcie to otaczały liczne zachowania oksymoroniczne, takie jak lęk przed śmiercią i intensywne przeżywanie życia, depresja i sukces (zwłaszcza artystyczny), nieszczęście i radość wywołana poczuciem wyjątkowości (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009). Ten rodzaj melancholii kojarzono później z geniuszem.

W dziewiętnastym wieku pojawił się nowy termin – „melancholia romantyczna” (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009: 268) i to właśnie wtedy pojawił się podział na melancholię kobiecą i męską, który pozostał w kulturze do dziś. Ta pierwsza to melancholia oparta na świadomości i empirycznym poznawaniu rzeczywistości, podczas gdy melancholia kobieca była tylko „pozbawionym celu sentymentalizmem” (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009: 268). Różnice w postrzeganiu melancholii kobiecej i męskiej widoczne są również w *Anatomii melancholii* Burtona (1621), gdzie autor poświęca rozdział zatytułowany *Melancholia miłosna* [*Love-melancholy*] melancholii sentymentalnej i miłosnej, na którą, jak twierdzi, cierpią najczęściej kobiety i jest ona związana z żałobą po stracie i tęsknotą.

Melancholia to motyw często kojarzony z postaciami Hamleta i Ofelii. Choć obie postacie w sztukach Szekspira przez długi czas uważane były za niezrównoważone i przygnębione jednocześnie, to uczucia przeżywane przez każdą z nich są inne i odpowiadają obrazowi melancholii kobiecej i męskiej. Różne sposoby przedstawiania stanu melancholii kobiet i mężczyzn w dziełach kultury przyciągają uwagę Julii Schiesari i są opisane przez nią w książce *The Gendering of Melancholia* (1992). Po przeanalizowaniu melancholijnych postaci w różnych utworach z czasów renesansu, Schiesari zwraca uwagę na to, że męska melancholia jest zazwyczaj przypadłością uczonych, świadomych mężczyzn, którzy dzięki swoim możliwościom umysłowym cechują się błyskotliwością. Z kolei kobieca melancholia jest zwykle przedstawiana jako lament i ból prowadzący do śmierci z miłości (Schiesari 1992: 11). Remedios Perni Llorente (2012) i Julia Schiesari (1992) zauważają też, że znacznie trudniej jest znaleźć przykłady genialnych melancholijnych bohatererek, niż bohaterów.

Uderzające jest to, że w studium Burtona, które powstało ponad czterysta lat temu, choć pisarz nie formułuje tych pojęć, również widoczny jest podział na melancholię męską i kobiecą. W rozdziale poświęconym melancholii

miłosnej studiowane przez Burtona przykłady z literatury czy mitologii sugerują, że nawet w stanie miłosnej melancholii mężczyzna pozostaje heroiczny i szlachetny, a czasem nawet jest w stanie zachować rozsądek. Tymczasem analizowane przez autora przykłady bohaterki kobiecych pokazują coś zupełnie odwrotnego; postacie kobiece pod wpływem melancholii popadają w obłąd i stają się nieracjonalne. Remedios Perni Llorente nazywa melancholię kulturowo przypisywaną bohaterom męskim „oświeceniem [*lucidez*]” (Llorente 2012: 217), która według autorki artykułu jest przeciwieństwem zachowania najczęściej cechującego literackie bohaterki kobiece, którego oznakami są lament i żałoba, przeradzające się później w szaleństwo uniemożliwiające bohaterkom kobiecym zachowanie jasności umysłu.

Angélica Liddell odwołuje się do wielu znaczeń związanych na przestrzeni wieków ze słowem „melancholia”. Już na wstępie uderza fakt, że artystka nazwała założoną przez siebie w 1993 roku grupę teatralną Atra Bilis Teatro, co jest bezpośrednim nawiązaniem do wywodzącej się ze starożytności koncepcji czarnej żółci. Według Liddell melancholia, jako jeden z czterech humorów, to cecha charakteryzująca jej teatr (Vallejo 2002: par. 12). Podkreśla, że jej sztuki wskazują na „toksyyczną część człowieka [*parte tóxica del hombre*]” (Iglesias 2007: par. 1), a słowo „toksyyczny” można potraktować zarówno jako odniesienie do złej i szkodliwej natury człowieka, jak i kolejną aluzję do teorii czterech humorów, ponieważ nadmiar jednego z płynów również uważano za toksyczny i niezdrowy. Zapytana dlaczego nazwała swój teatr Atra Bilis, Liddell wyjaśniła, że melancholia jest częścią jej natury, a ponieważ nie rozdziela własnego życia i sztuki, ta nazwa wydała się jej odpowiednia (Liddell, 2016). Czasem odnosi się do tej koncepcji wprost, czasem odtwarza ją w scenicznej wizji. W wywiadach mówi o swojej rozpaczy nad kondycją człowieka. Ta postawa zwróciła uwagę Any Vidal, która w rozprawie doktorskiej o Liddell pisze: „Dramaturżka cierpi i sprawia, że cierpią ci, którzy uczestniczą w jej spektaklu. Otacza widza swoim złem. A jej zło to nic innego jak zło świata [*La dramaturga sufre y hace sufrir a los que asisten a su espectáculo. Envuelve con su mal al espectador. Y su mal no es otro que el mal del mundo*]” (Vidal 2010: 261). Podobne spostrzeżenia ma Óscar Cornago, który w swoim tekście o teatrze Atra Bilis wymienia wśród obsesji Angéliki Liddell „to, co potworne lub nieludzkie [*lo monstruoso o lo inhumano*]” (Cornago 2005). Smutek płynący z poznania rzeczywistości i rozczarowania nią jest jedną cech kulturowo przypisywanych melancholikowi. Remedios Perni Llorente pisząc o Hamlecie zauważa, że jego złe samopoczucie płynie głównie ze świadomości zepsucia i nieuczciwości panujących na duńskim dworze za panowania Klaudiusza (Llorente 2012: 217). Swoje obawy względem społeczeństwa Liddell wyraziła również słowami: „Czasami wydaje się, że najlepsi są skazani na śmierć, aby mierni i imbecyle mogli przetrwać [*A veces parece que los mejores están*

destinados a morir para que sobrevivan y los mediocres y los imbéciles]” (Liddell 2010). Przeświadczenie o własnej wyjątkowości i wyższości wynikającej ze świadomości, które sugeruje powyższa wypowiedź, również są cechami właściwymi melancholikom (Klibansky, Panofsky & Saxl 2009: 261). Artystka w tym samym wywiadzie mówi o sile jednostki: „Wierzę, że tylko jednostka może oświecać. Społeczeństwo nie jest w stanie dawać żadnego światła [*Yo creo que solo individuo puede dar luz. La comunidad no puede dar ninguna luz*]” (Liddell 2010). Oświecona jednostka, która przewyższa grupę, to koncepcja, która współistnieje z wizją melancholijnego geniuszu.

Artystka opisując zmiany w swojej twórczości, powiedziała: „Teraz nie pozostaje mi już nic poza nienawiścią i gniewem [*Ahora no tengo nada más que el odio y la ira*]” (Liddell 2010), a następnie wyjaśniła, że jej celem jest przekształcenie nienawiści w piękno. Podczas spotkania na Biennale w Wenecji Liddell wyznała też: „Nie interesuje mnie to, co nowoczesne, nie interesuje mnie absolut, interesuje mnie to, co stare, prawdopodobnie z nostalgii za pięknem [*No me interesa lo moderno, no me interesa por absoluto, me interesa lo antiguo seguramente por nostalgia a la belleza*]” (Liddell 2016). Nostalgia za pięknem i związek między pięknem a smutkiem również jest postrzegany jako źródło melancholii.

Pojęcie melancholii jest bardzo istotne dla Angélikę Liddell, co potwierdza zarówno jej twórczość, jak i wypowiedzi. Można uznać, że to motyw kluczowy i świadomie używany w wielu dramatach i spektaklach.

***La falsa suicida* – analiza motywu melancholii w dramacie**

Typ postaci nazwany w tytule tekstu „bohaterką melancholijną” to figura, która pojawia się w sztukach Angélikę Liddell na przestrzeni lat. Bohaterka melancholijna to postać kobieca, która konfrontuje się z pojęciem melancholii w świadomy sposób. W pewnym sensie jest to też sama artystka, ponieważ nawiązuje do melancholii w swoich wypowiedziach i deklaruje, że nie oddziela w sposób wyraźny sztuki od życia prywatnego. Ponadto Liddell znana jest z tworzenia postaci o niejasnej podmiotowości, funkcjonujących częściowo jako bohaterowie i bohaterki spektakli, a częściowo jako sceniczna reprezentacja samej autorki. Szczególnie wyrazisty przykład bohaterki melancholijnej pojawia się w dramacie *La falsa suicida*, której tytuł można przetłumaczyć jako „fałszywa samobójczyni”. Sztuka została napisana w 1998 roku i wystawiona w 2000 roku w Sala Cuarta Pared w Madrycie w reżyserii Emilio de Valle, nie była więc reżyserowana przez Liddell, ale autorka grała główną rolę.

„*La falsa suicida* nie jest niezależną wersją sztuki Szekspira, ale historią dwóch postaci, które grają, które oddają się mocy niebezpiecznego tekstu

w taki sam sposób, w jaki oddałyby się idei Boga” [*„La falsa suicida” no es una versión libre de la obra de Shakespeare sino la historia de dos personajes que juegan, que se abandonan al poder de un texto peligroso de igual manera que se abandonarían a la idea de Dios*] (Gamero 2000) – mówi Angélica Liddell o jednej ze swoich najbardziej znanych sztuk. Bohaterowie dramatu nazywają się Horacy i Ofelia. Czas i miejsce akcji nie są określone. W tekście podział na akty i sceny zastępuje podział na przesłuchania. Każde z przesłuchań odbywa się w kabinie peep-show. Dwie ostatnie sceny, nazwane „dialog” i „zakończenie”, rozgrywają się w magazynie, w którym mieszka Horacy. Podczas „przesłuchań” Horacy, który jest osobą z niepełnosprawnością ruchową², przychodzi do kabiny peep-show, w której pracuje Ofelia, aby zadać jej pytania, natomiast w części zatytułowanej „dialog” bohaterowie nie odgrywają przesłuchania, lecz rozmawiają. Ofelia i Horacy to nie postacie z *Hamleta*, ale dwie osoby ze współczesnego świata, które postanawiają nadać sobie imiona postaci ze słynnej sztuki. Dla Ofelii jest to pseudonim artystyczny. Czytelnik dowiaduje się o tym podczas pierwszego przesłuchania:

Horacy: [...] O co chodzi z tą Ofelią? Nikt się tak nie nazywa.

Ofelia: Mam dobry powód, żeby nazywać się Ofelią.

Horacy: Jeśli ciebie nazywają Ofelią, to ja będę się nazywał Horacy.

Ofelia: Horacy! Tak się nazywa żartownisiów.

Horatio: To dobre imię, by rozmawiać z drugim żartownisiem. Z drugim cieniem (Liddell 1998: 3)³.

Od tego momentu wcielają się w role bohaterów Shakespeare’a i nawiązują do fabuły *Hamleta* zarówno w tym, co mówią, jak i w sposobie zachowania. Trudno zdecydować, czy widz powinien wierzyć w to, co mówią bohaterowie dramatu, czy nie, bo ich rzeczywistość miesza się z teatrem, a to, co mówią i robią, częściowo jest grą. Według Any Vidal użycie imion z *Hamleta* jako pseudonimów sugeruje, że sztuka ma wartość satyryczną (Vidal 2010: 348). Ofelia i Hamlet u Liddell wydają się mniej idylliczni niż ich archetypy, a także bliżsi rzeczywistości widza. W rzeczywistości Ofelia ma na imię Ana (ujawnia to w przedostatniej scenie). Mężczyzna do końca akcji twierdzi, że rzeczywistość nazywa się Horacy. Bohaterowie sztuki znajdują się w przestrzeniach

² W dramacie *La falsa suicida* Angélica Liddell używa słowa „kaleka [*tullido*]” (Liddell 1998: 1), co według Ani Vidal miało podkreślić karykaturalny charakter postaci (Vidal 2010: 348).

³ Przekład własny za:

„Horacio.-¿Qué es eso de Ofelia? Nadie se llama así.

Ofelia.-Tengo buenas razones para llamarme Ofelia.

Horacio.-Si a ti te llaman Ofelia yo me llamaré Horacio.

Ofelia.-¿Horacio! Así llaman a los comodines.

Horacio.-Es un buen nombre para hablar con otro comodín. Con otra sombra”.

zamkniętych i minimalistycznych: Ofelia przemawia z kabiny peep-show, a drugi bohater przemawia z magazynu, w którym mieszka, i w którym torturuje szmaciane lalki. Zamknięta, ograniczona fizycznie przestrzeń staje się miejscem uwięzionych emocji i frustracji. Jednocześnie zminimalizowanie scenografii i oddzielenie bohaterów od okoliczności zewnętrznych umożliwia im dostęp do świata psychiki.

Ofelia pracuje jako striptizerka i lubi swoją pracę. Horacy jest jej klientem, wydaje się być nieznanym. Rozmawia z Ofelią przez okienko w kabinie, musi więc wrzucać do automatu monety, aby kupić więcej czasu na rozmowę z kobietą. Nie przychodzi jednak do kabiny w celach erotycznych, ale po to, by zdobyć odpowiedzi na dręczące go pytania. Wkrótce wychodzi na jaw, że kobieta pewnego dnia w przeszłości rzuciła się z okna i kiedy spadała z piątego piętra, Horacy uratował jej życie amortyzując upadek swoim ciałem. Ofelia nie ucierpiała w wyniku upadku i zaraz po stwierdzeniu, że żyje, uciekła z miejsca zdarzenia nie spojrzawszy na twarz mężczyzny. Za to Horacy stał się osobą z niepełnosprawnością, z tekstu można wnioskować, że ma uszkodzony kręgosłup i problemy z poruszaniem. Teraz wiecie nędzne życie (łapie i topi osiedlowe koty), na które skarży się Ofelii. Przychodzi do kabiny peep-show i pyta ją, dlaczego chciała popełnić samobójstwo. Ta jednak odmawia odpowiedzi, śmieje się, żartuje z niego, tańczy i zachęca do masturbacji. Podczas spotkań bohaterowie prowadzą ze sobą grę intertekstualną, wykorzystując cytaty lub motywy z Hamleta. Jednocześnie obserwujemy psychologiczną grę Horacego, którego celem jest przemiana Ofelii w osobę bliższą archetypowi, jakim jest postać ze sztuki Shakespeare'a. Denerwuje go radość bohaterki i to, że jest dumna ze swojej pracy.

Ofelia i Horacy u Shakespeare'a są przedstawiani i definiowani poprzez swoją relację z księciem Hamletem. Bohaterowie *La falsa suicida* zdają się być tego świadomi, dlatego Horacy nazywa siebie i Ofelię „cieniami [sombros]”. Z tej perspektywy wybór imion wydaje się interesujący, zwłaszcza że bohaterowie wykorzystują do wyrażenia swoich myśli kwestie księcia Hamleta, nie zaś Horacego i Ofelii. Metafora cieni odzwierciedla kontrast między ciemnością a światłem, który jest widoczny w całej sztuce. Od początku Ofelia znajduje się na scenie, w świetle, natomiast Horacy, podobnie jak inni podglądacze wchodzący do kabiny peep-show, jest w ciemności. To, co widzialne i niewidzialne, podkreślone jest również w historii ocalenia życia Ofelii, ponieważ kobieta nie spojrzała na twarz swojego wybawcy, dlatego też nie wie, że był nim właśnie Horacy. Biorąc pod uwagę ich rolę w szekspirowskiej sztuce, Ofelia i Horacy mogą być postrzegani jako cienie, postacie pomocnicze względem księcia Hamleta, ale Ofelia z *La falsa suicida* nie czuje się dobrze w roli cienia, wręcz przeciwnie, chce być widoczna, w centrum uwagi. Dlatego mówi do Horacego: „Tu całe światło jest moje, to ty stoisz w ciemności [Aquí toda la luz

es mía. Eres tú el que estás a oscuras]” (Liddell 1998: 3). Wybiera imię Ofelia, ale świadomie sprzeciwia się narzuconemu jej wcześniej fatum; postanawia nie zostać samobójczynią zatopioną w smutku i opuszczoną przez swoją miłość. Odrzuca postawę melancholijnej kobiety i mówi:

Ofelia: Lubię to. To moja szansa. Nigdy nie miałam dobrych kwestii. Ukradli mi rolę. Nawet nie umieram na scenie.

Horacy: Nie mów mi Ofelii!

Ofelia: To jest teatr Ofelii. Wszystkie słowa są Ofelii. Wszystkie majtki, wszystkie zwalone konie, wszelka miłość.

Horacy: Wszystkie kłamstwa.

Ofelia: Wszyscy szaleńcy (Liddell 1998: 4)⁴.

Bohaterka mówi, że pojmuje swoją sytuację jako „teatr Ofelii”, przeciwieństwo teatru Hamleta. Jednocześnie teatr jest tworem opartym na fikcji, na reprezentacji, a nie na prawdziwych wydarzeniach (co Horatio podkreśla słowami: „Wszystkie kłamstwa”). Aluzja do szaleńców jest zapewne kolejnym odniesieniem do postaci Hamleta, który w sztuce Szekspira jest przedstawicielem melancholika-geniusza, ale także do samej Ofelii, która reprezentuje melancholię amoralną i również jest utożsamiana z szaleństwem. Teatr Ofelii to „teatr wszystkich szaleńców”, który żadnego melancholika nie pozostawia w cieniu – na scenie jest miejsce dla wszystkich. Dialogom towarzyszy nieustannie śmiech Ofelii (w przypisach czytamy, że „śmieje się do rozpuku [*se ríe a carcajadas*]”) (Liddell 1998: 2), który jest jednocześnie przeciwieństwem smutku i nieszczęścia kulturowo przypisywanego kobiecie melancholijnej.

Od początku uderzające są różnice między postacią Ofelii z *La falsa suicida* a tą z *Hamleta* Williama Shakespearéa. Podczas pierwszego i drugiego przesłuchania bohaterka jest rozbawiona i zadowolona, co doprowadza Horacego do szału. Kobieta powtarza, że lubi pracę striptizerki. Nie obchodzą jej smutne historie o zabijaniu kotów, które jej rozmówca uśmierca, aby zdobyć pieniądze i móc z nią rozmawiać; jedyne, co wydaje się dla niej ważne, to to, czy jej ciało spełnia rolę obiektu pożądania dla ukrywających się w ciemności podglądaczy. Satyryczną wymowę jej roli podkreśla fakt, że Ofelia widzi swoją nagość jako jedyny sposób na przyciągnięcie uwagi innych. Już w pierwszym

⁴ Przekład własny za:

„Ofelia. – Me gusta. Es mi oportunidad. Nunca tuve buenas frases. Me robaron el papel. Ni siquiera muero en escena.

Horacio. – ¡No me hables de Ofelia!

Ofelia. – Este es el teatro de Ofelia. Todas las palabras son de Ofelia. Todas las braguetas, todas las pajas, todo el amor.

Horacio. – Todas las mentiras.

Ofelia. – Todos los locos”.

zdaniu sztuki porównuje zainteresowanie, jakie wzbudza nagie ciało, z ciałem martwym: „My, nagie kobiety, jesteśmy jak trupy. Nikt nie może przestać na nas patrzeć [...]. A jeśli nie jestem martwa, nie mam wyboru, muszę być naga. Jestem naga, bo nie jestem martwa [*Las mujeres desnudas somos como los muertos. Nadie puede dejar de mirarnos. [...] Y si no estoy muerta no me queda más remedio que estar desnuda. Estoy desnuda porque no estoy muerta*]” (Liddell 1998: 1). Intertekstualna gra stworzona przez Angélikę Liddell odwraca motyw melancholii nieszczęśliwie zakochanej kobiety, która jest piękna, cierpiąca, chce popełnić samobójstwo i często jest przedstawiana nago. Ofelia-Ana nie chce odebrać sobie życia jak jej imienniczka, dlatego uznała, że jedyne, co jej pozostaje, to zwrócić na siebie uwagę nagością. Bohaterka w ten sposób obnaża fakt, że kobieta kulturowo nie ściąga na siebie uwagi zamysleniem i geniuszem melancholika, lecz nagością i estetyzowaną, prowadzącą do śmierci rozpaczą, przypisanym kulturowo melancholii kobiecej. Traktuje więc swoje ciało jak obiekt, którego jedyną funkcją jest bycie interesującym, przyciąganie spojrzeń widzów. Czuje, że musi się rozebrać, aby spełnić oczekiwania członków kultury, do której należy.

Horacego zachowanie Ofelii doprowadza do furii. Okazuje się, że poświęcił swoje zdrowie, aby uratować życie osoby, która, według niego, nie wykorzystuje tego życia w odpowiedni sposób. Co więcej, nie jest mu wdzięczna ani oddana, nie współczuje mu. W jednym z monologów Horacy wyznaje, że jego największym marzeniem jest zobaczyć na jej twarzy wyraz melancholii: „Gdybym mógł dać jej motyw do zadośćuczynienia. Gdybym tylko mógł zobaczyć przerażenie na jej twarzy. Niewywołane obrzydzeniem ani gniewem, lecz melancholią. Gdybym mógł znaleźć sposób na zachmurzenie jej spojrzenia [*Si pudiera ofrecerle un motivo para que enmendara su falta. Si pudiera conseguir un sobresalto en su rostro. No de asco, no de enfado sino de melancolía. Si encontrara el modo de ensombrecer su mirada*]” (Liddell 1998: 12). Dlatego nieustannie stara się skierować rozmowę na temat próby samobójczej kobiety. Ma nadzieję, że zmuszenie jej do przypomnienia sobie powodu, dla którego chciała zakończyć życie, odbierze jej tak irytującą dla niego radość i dumę.

Podczas jednej ze scen Horacy wchodzi do środka kabiny. Próbuje na różne sposoby wywołać u Ofelii smutek: zwraca jej uwagę na upływ czasu, na to, że się zestarzeje, a jej nagie ciało przestanie przyciągać spojrzenia i nikt nie będzie już przychodził, by ją oglądać. W ten sposób osiąga swój cel: niszczy zadowolenie Ofelii, która nagle przechodzi przemianę. Zaczyna być smutna, czuje się zmęczona, jej ciało się osłabia: leci jej krew z nosa, słania się, w końcu ślepnie. Zmienia swoje zachowanie na takie, które odpowiada melancholii miłosnej: tęskni za Horacym, staje się od niego zależna (metaforycznie, ale i dosłownie, bo utrata wzroku sprawia, że w inscenizacji spektaklu porusza się po scenie wyłącznie z jego pomocą). Smuci się, kiedy Horacy odchodzi choćby na chwilę: „Ten mężczyzna. Ten mężczyzna... Jakże wieczne stało

się dla mnie czekanie. Czekam na niego. Naprawdę na niego czekam, ach, czas. To ten czas. [*Ese hombre. Ese hombre... Que eterna se me hace la espera. Le estoy esperando. Realmente le estoy esperando. ¡Ah! El tiempo. Es el tiempo*]” (Liddell 1998: 17). Od tego momentu do końca sztuki Ofelia już się nie śmieje, zaczyna też odczuwać winę za krzywdę Horacego. Zachowanie bohaterki, w tym lament, tęsknota za ukochanym i wyczekiwanie spotkania to cechy charakterystyczne dla sposobu przedstawiania melancholii kobiecej. Zdaniem Remedios Perni Llorente funkcją tych strategii jest ujawnienie i potępienie sposobu pojmowania kobiecości w kulturze, a także przekształcenie opowieści w satyrę. Satyra ta, choć nie bawi widza, skłania go do refleksji nad obrazami kobiet znanymi z malarstwa, filmu czy fotografii, a także z literatury.

Pod koniec piątego przesłuchania Horacy wychodzi z kabiny zadowolony i w monologu wyraża satysfakcję związaną z tym, że Ofelia się zmieniła. Mówi, że zamieniła się w „rozmaryn, bratki, koper, orliki i rutę [*en laurel, en romero, en hinojo, en palomillas y ruda*]”. Zioła, które wymienia, to te same, które Ofelia ofiaruje Laertesowi, Klaudiuszowi i Gertrudzie w sztuce Williama Shakespeare’a, co oznacza, że striptizerka w końcu stała się bliższa swojemu pierwowzorowi, za którym tak tęsknił Horacy. Zachowanie Horacego może portretować reakcję części społeczeństwa na postępujące zmiany w sposobie reprezentacji kobiety w sztuce oraz w tekstach kultury tworzonych przez autorki kobiece. Ponadto, przyjmując odczytanie dramatu z perspektywy zupełnie współczesnej, paląca potrzeba zmuszenia Ofelii do realizacji pewnego wzorca zachowania może być interpretowana jako przeczcucie nadejścia tzw. *backlashu* w sztuce kobiecej. Rosnący gwałtowny sprzeciw wobec zachodzących zmian obecny jest nie tyle w teatrze, co przede wszystkim w kulturze popularnej, dla której wyśmiewane w sztuce Liddell wzorce zachowania są częstym składnikiem fabuły czy budowania postaci.

Choć Horacy uratował Ofelię, intencją jego poświęcenia nie było zapewnienie jej szczęśliwego życia, ale zaszczerpienie w niej melancholii i pragnienia śmierci. Mężczyzna krok po kroku staje się postacią dominującą, natomiast kobieta traci swoją autonomię. W końcu popada całkowicie w miłosną melancholię, choć nie ma powodów, by kochać Horacego. Według Remedios Perni Llorente dzięki takiemu sposobowi przedstawienia Ofelii, *La falsa suicida* ośmiesza zakorzeniony w kulturze obraz kobiety bezbronnej oraz fascynację jej bezradnością i zależnością, które towarzyszą melancholii (Llorente 2012: 217). Estetyzacja kobiecej śmierci, portretowanie rozpacz i tęsknoty za ukochanym, nierzadko połączone z przedstawieniem kobiety jako nagiej, to obrazy, które Liddell świadomie i krytycznie przywołuje poprzez postać striptizerki.

Choć Ofelia ostatecznie poddaje się życzeniu swojego rozmówcy i nabywa cech charakterystycznych dla swojego pierwowzoru, ostatnia scena sztuki ujawnia paradoks tej historii, który właściwie czyni z Ofelii parodię bohaterki

szekspirowskiej. Horacio w końcu po raz kolejny pyta już zmienioną Ofelię, dlaczego tamtego dnia kiedy ją uratował, próbowała się zabić. Ta odpowiada, że wypadła z okna przez przypadek, bo za bardzo się wychyliła.

Ta historia, tak różna od wizji melancholijnego samobójstwa, której potrzebuje bohater, dezorientuje go. Horacy zaczyna płakać. Próbuje na nowo naprawić swój świat i upewnić się, że tym razem nowa, melancholijna Ofelia popełni samobójstwo naprawdę: „(Płacząc.) I teraz nie spadniesz, gałąź nie złamie się przypadkiem [...]. Teraz to ty będziesz przygotujesz się do skoku, przygotujesz się do skoku, prawda? [(Llorando.) *Y ahora no te caerás, no se romperá una rama por casualidad [...]. Ahora serás tú la que prepares el salto, la que prepares el salto, ¿verdad?*]” (Liddell 1998: 30). Reakcję bohatera i jego rozpaczliwe pytania można rozumieć jako ujawnienie strachu nie tylko przed samą zmianą, ale przed jej nieodwracalnością, przed tym, że Ofelia może już nigdy nie spełnić funkcji swojego archetypu. Może to być również zapowiedź kryzysu tożsamości: jeśli Ofelii nie cechuje melancholia miłosna, Horacy nie może już identyfikować się poprzez bycie jej przeciwieństwem. Traci wyłączne prawo do bycia melancholijnym geniuszem, a więc także wielkim twórcą, myślicielem, oświeconą jednostką. Wcześniej czuł wobec zachowania Ofelii złość, może nawet nienawiść, ponieważ myślał, że buntuje się przeciwko kulturowo przypisanym jej modelom zachowania. Teraz pozostaje mu już tylko rozpacz, bo to, za czym tęskni, nie istnieje. Ana odpowiada Horacemu zdaniem: „Reszta jest milczeniem [*El resto es silencio*]”, zapożycza więc zdanie wypowiedziane pierwotnie przez Hamleta, wracając do intertekstualnej gry. W tekście poświęconym wizerunkowi Ofelii w kulturze Elaine Showalter zauważa, że „W ciągu ostatnich 400 lat [Ofelia – dopowiedzenie J.B.] przeszła z marginesu do centrum postszekspirowskiego dyskursu, coraz częściej stając się kobiecym odpowiednikiem Hamleta jako portret konfliktu i napięcia [*Over the past 400 years, she has moved from the margins to the centre of post-Shakespearean discourse, increasingly becoming a female counterpart to Hamlet as a portrait of conflict and stress*]” (Showalter 2016: par. 2). Postać striptizerki wyraźnie pełni taką właśnie funkcję w dramacie Angélicy Liddell. Być również to tak bardzo przeraziło Horacego – jeśli Ofelia zostanie odpowiednikiem Hamleta, a nawet kimś przewyższającym jego melancholijny geniusz, to status Horacego jako cienia postaci, która straciła pierwszoplanową rolę opartą na nieistniejącym już kontraście, zmieni się na skrajnie nieistotny.

Wnioski

Melancholia jako postawa wobec życia, choroba umysłu, archetyp; Angélica Liddell w swojej twórczości teatralnej wykorzystuje to pojęcie na różne sposoby, czasem walcząc z postaciami melancholijnymi, a czasem będąc jedną z nich.

W niniejszym tekście zgodnie z założeniami przedstawiono różne rozumienia słowa „melancholia”, które są ważne w twórczości dramatopisarki. Wykazano, jak i z jakim skutkiem artystka odwołuje się do melancholii w dramacie *La falsa suicida*. Przy wsparciu teoretycznych opracowań na temat melancholii, a także artykułów i wywiadów, udowodniono, że melancholia to istotne pojęcie dla artystki. W sposób pogłębiony potwierdzono stwierdzenie Remedios Perni Llorente o tym, że Angélica Liddell dekonstruuje obecny w kulturze obraz melancholii kobiecej. Dodatkowo wykazano związki twórczości artystki z antyczną teorią melancholii. Zwrócono także uwagę na możliwość interpretacji stosowanych przez dramatopisarkę zabiegów poprzez refleksję nad kwestią tożsamości, którą Horacy buduje w oparciu o oczekiwania wobec zachowania Ofelii, a także nad obecną w społeczeństwie obawą przed zmianami w sztuce kobiecej oraz w sposobie reprezentacji postaci kobiecych w kulturze. Może to być interesująca perspektywa do dalszych badań z perspektywy studiów socjologicznych, feministycznych oraz gender studies. Wykazano również związki pomiędzy melancholią i samą artystką na podstawie jej wypowiedzi, skąd wniossek, że bohaterką melancholijną jest też sama Angélica Liddell. Artystka niejednokrotnie występowała na scenie nago, a także okaleczała się, co zbliża ją do bohaterki sztuki *La falsa suicida*.

Warto zaznaczyć, że odwołania do motywu melancholii pojawiają się zarówno we wczesnych sztukach Liddell – tu warto wspomnieć szczególnie o dramacie *Dolorosa* z 1993 roku, w którym artystka po raz pierwszy dekonstruuje melancholię kobiecą i męską – jak i w jej najnowszych realizacjach scenicznych, jak dyptyk *Una costilla sobre la mesa* z 2020 roku, poświęcony zmarłym rodzicom artystki, gdzie mowa jest o melancholii związanej ze stratą i żałobą. Liddell nie tylko konsekwentnie wraca do tematu melancholii, ale także rozwija pewne aspekty tego motywu w swojej twórczości. Dekonstrukcja melancholii może być częścią jej teatralnego projektu. Bohaterki melancholijne w jej twórczości zawsze w jakimś stopniu mówią o niej samej, więc tak jak ona zmieniają się, być może dojrzewają. Biorąc pod uwagę stwierdzenie autorki, że jej twórczość teatralna pozostaje w ścisłym związku z jej życiem, nie ma wątpliwości, że melancholia jest rzeczywiście częścią jej natury.

Źródła cytowań

- BURTON, ROBERT (1621), *The Anatomy of Melancholy*, online: <http://www.gutenberg.org/files/10800/10800-h/ampart3.html> [dostęp: 29.03.2023].
- CORNAGO, ÓSCAR (2005), *Atra Bilis o el rito de la perversión*, online: <http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=25> [dostęp: 29.03.2023].
- GAMERO, NATALIA (2000): 'Ladrones de versos', *El Cultural*, online: <https://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/liddell/lafalsa/prensa/resenyas.html> [dostęp: 29.03.2023].
- IGLESIAS, ÓSCAR (2007), 'Angélica Liddell presenta en Santiago „Boxeo para células y planetas”', *El País*, online: https://elpais.com/diario/2007/03/23/galicia/1174648704_850215.html [dostęp: 29.03.2023].
- KLIBANSKY, RAYMOND, ERWIN PANOFSKY, FRITZ SAXL (2009), *Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki*, przekł. Anna Kryczyńska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- LIDDELL, ANGÉLICA (1998), *La falsa suicida*, *Archivo Virtual de Artes Escénicas*, online: <http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=175> [dostęp: 15-06-2019].
- LIDDELL, ANGÉLICA (2010), wywiad dla „Citemor – 31º Festival de Montemor-o-Velho”, online: <https://www.youtube.com/watch?v=7CTyiAU-uDkA> [dostęp: 29.03.2023].
- LIDDELL, ANGÉLICA (2016), rozmowa w czasie Biennale w Wenecji, online: https://www.youtube.com/watch?v=_wWVESM-40w&t=1488s [dostęp: 29.03.2023].
- LLORENTE, REMEDIOS PERNI (2012), 'Despedazar la melancolía. Ofelia en la obra de Angélica Liddell', *Arte y políticas de identidad*, ss. 215–230, online: <https://revistas.um.es/reapi/article/view/163011> [dostęp: 29.03.2023].
- MILTON, JOHN (1645/1646), *Il Penseroso*, online: <https://www.poetryfoundation.org/poems/44732/il-penseroso> [dostęp: 29.03.2023].
- SCHIESARI, JULIA (1992), *The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature*, Ithaca: Cornell University Press.
- SHAKESPEARE, WILLIAM (1895), *Jak wam się podoba*, przekł. Leon Ulrich, online: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jak-wam-sie-podoba.html> [dostęp: 29.03.2023].
- SHOWALTER, ELAINE (2016), *Ophelia, gender and madness*, *British Library*, online: <https://www.bl.uk/shakespeare/articles/ophelia-gender-and-madness> [dostęp: 29.03.2023].

- STAROBINSKI, JEAN (2017), *Atrament melancholii*, przekł. Krystyna Belaid, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- VALLEJO, JAVIER (2002), 'Ingenuidad tenebrosa', *El País de las Tentaciones*: 279, online: <https://parnaseo.uv.es/ars/autores/liddell/autora/escritos/entre1.htm> [dostęp: 29.03.2023].
- VIDAL, ANA (2010), *El Teatro de Angélica Liddell (1988-2009)*, online: <https://fordham.academia.edu/ANAVIDAL> [dostęp: 29.03.2023].